

“BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR INNOVATSION SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IJODIY KO‘NIKMALAR METODIKASI”

Abduxamidov Sardor Mardanaqulovich¹, Abdiyeva Gulshoda Bozorbek qizi²

¹International school of finance technology and science instituti “Psixologiya va pedagogika” kafedrası v.b.dotsenti, p.f.f.d. (PhD);

²ISFT, Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 22-BT 01-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690036>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishda ijodiy ko‘nikmalar metodikasining mohiyati, mazmuni va ahamiyati yoritilgan. Ijodiy tafakkurni rivojlantirish, innovatsion faoliyatga tayyorlikni oshirish va ta‘lim jarayoniga ilg‘or texnologiyalarni tatbiq etish yo‘llari tahlil qilingan. Maqolada ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirishning bosqichlari, samarali metodlar va amaliy tavsiyalar keltirilgan

Kalit so‘zlar: innovatsion salohiyat, ijodiy ko‘nikma, metodika, ta‘lim jarayoni, innovatsion faoliyat, o‘qituvchi tayyorlash.

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность, содержание и значение методики формирования творческих навыков в процессе развития инновационного потенциала будущих учителей. Рассмотрены пути развития творческого мышления, повышения готовности к инновационной деятельности и внедрения современных образовательных технологий. В работе представлены этапы формирования творческих навыков, эффективные методы и практические рекомендации.

Ключевые слова: инновационный потенциал, творческие навыки, методика, образовательный процесс, инновационная деятельность, подготовка учителя.

Abstract: This article explores the essence, content, and significance of the methodology for developing creative skills in enhancing the innovative potential of future teachers. It analyzes ways to foster creative thinking, increase readiness for innovative activity, and implement modern educational technologies. The paper presents the stages of creative skill formation, effective teaching methods, and practical recommendations.

Keywords: innovative potential, creative skills, methodology, educational process, innovative activity, teacher training.

Bugungi globallashuv davrida ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri - bo‘lajak o‘qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish va ularni ijodiy fikrlovchi, tashabbuskor, yangilikka ochiq mutaxassislar sifatida shakllantirishdan iboratdir. Zamonaviy ta‘limda o‘qituvchi shunchaki bilim beruvchi emas, balki ta‘lim jarayonini tashkil etuvchi, boshqaruvchi, hamda innovatsion g‘oyalarni amaliyotga tatbiq etuvchi shaxs sifatida namoyon bo‘ladi.

Shu boisdan, bo‘lajak o‘qituvchilarda ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirish metodikasini ishlab chiqish va uni o‘quv jarayonida samarali qo‘llash o‘ta dolzarb masalalardan biridir. Mazkur maqola bo‘lajak o‘qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishda ijodiy ko‘nikmalar metodikasining ahamiyati, mazmuni va amaliy yo‘nalishlarini yoritishga qaratilgan.

Maqolaning maqsadi - bo‘lajak o‘qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishda ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirishning samarali metodlarini asoslab berishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari esa quyidagilardan iborat:

- innovatsion salohiyat tushunchasining mohiyatini tahlil qilish;
- ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonining pedagogik asoslarini aniqlash;
- ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirish orqali tasviriy tafakkurni rivojlantirish;
- ta‘lim jarayonida innovatsion metodlarni qo‘llashning amaliy imkoniyatlarini o‘rganish.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda innovatsion salohiyat tushunchasi

Innovatsion salohiyat - bu shaxsning yangi g‘oyalarni ilgari surish, mavjud muammolarga noodatiy yechimlar topish, ta‘lim jarayonida ilg‘or texnologiyalarni joriy etish qobiliyatini ifodalaydigan murakkab sifatlar majmuasidir. Bo‘lajak o‘qituvchi uchun innovatsion salohiyat - bu nafaqat texnik vositalardan foydalana olish, balki ta‘lim jarayoniga yangicha yondashuv kiritish, o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga unday olish demakdir.

Zamonaviy pedagogika nazariyasida innovatsion salohiyat uchta asosiy komponentdan iborat, bular quyidagilardan iborat:

1- Bilimiy komponent - yangilikni anglash va uni qo‘llashga oid nazariy bilimlar;

2- Motivatsion komponent - yangilik yaratishga bo‘lgan ichki ehtiyoj va qiziqish;

3- Amaliy komponent - innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun zarur ko‘nikma va malakalar.

Bo‘lajak o‘qituvchining bu salohiyatini rivojlantirish uchun ta‘lim muassasalarida innovatsion fikrlashni qo‘llab-quvvatlovchi, erkin muhit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion salohiyatni rivojlantirishda ijodiy ko‘nikmalarning o‘rni

Ijodiy ko‘nikmalar - bu yangi g‘oyalarni yaratish, muammolarga noodatiy yondashish, mavjud bilimlardan yangi natijalar chiqarish qobiliyatidir. O‘qituvchi uchun bu ko‘nikmalar dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishda hal qiluvchi omil sanaladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantirish orqali ularning innovatsion faoliyatga tayyorlik darajasi ortadi. Chunki ijodiy fikrlovchi shaxs:

- yangilikdan cho‘chimaydi;
- muammoga bir nechta yechim topa oladi;
- o‘z ustida ishlaydi va o‘zgarishlardan zavq oladi.

Masalan, darsda “rol o‘ynash”, “fikrlar jangi”, “aqliy hujum”, “kritik fikrlash kartalari” kabi metodlardan foydalanish ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirishda juda samaralidir.

Ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirish metodikasi

Ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda metodika - bu maqsadga yo‘naltirilgan tizimli yondashuvdir. Quyidagi bosqichli metodika bo‘lajak o‘qituvchilar uchun samarali hisoblanadi:

1. Motivatsiya bosqichi - talabalarda ijodiy faoliyatga qiziqish uyg‘otish. (Masalan, innovatsion o‘qituvchilar misollarini tahlil qilish, videodarslar ko‘rish.)

2. Amaliy bosqich - ijodiy topshiriqlarni bajarish, loyiha asosida ishlash. (Masalan, “Kelajak darsini loyihalash” mashg‘uloti.)

3. Refleksiya bosqichi - o‘z faoliyatini tahlil qilish, natijalarni baholash, takomillashtirish yo‘llarini aniqlash.

Bu metodika talabalarda ijodiy tafakkurni faollashtiradi va ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatadi.

Ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan innovatsion metodlar

Bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va innovatsion salohiyatni rivojlantirish uchun quyidagi zamonaviy metodlar samarali hisoblanadi:

“**Aqliy hujum**” (**brainstorming**) - muammoga turli yechimlarni topish orqali ijodiy fikrni rivojlantiradi.

“**Keys-stadi**” - real holatlarni tahlil qilish va yechim topish jarayonida innovatsion tafakkurni faollashtiradi.

“**Mind map**” - g'oyalar xaritasini tuzish orqali fikrlashni tizimlashtiradi.

Raqamli texnologiyalar asosida o'qitish - onlayn platformalar, interaktiv dasturlar, virtual laboratoriyalar orqali o'rganish samaradorligini oshiradi.

Ushbu metodlar o'quv jarayonini yanada qiziqarli, faol va natijador qiladi.

Xulosa va takliflar o'rnida shuni aytishimiz mumkin bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish - bu zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ijodiy ko'nikmalarni shakllantirish esa ushbu jarayonning asosi bo'lib, u o'qituvchining yangilik yaratish, mustaqil qaror qabul qilish va o'z pedagogik faoliyatini doimiy takomillashtirish qobiliyatini oshiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi xulosalarga kelindi:

Innovatsion salohiyat - bu o'qituvchining yangilik yaratish, ilg'or tajribalarni o'zlashtirish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini belgilovchi integral sifatdir.

Ijodiy ko'nikmalar innovatsion fikrlashning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, ularni rivojlantirish metodikasi tizimli, bosqichma-bosqich yondashuvni talab etadi.

Ta'lim jarayonida interaktiv, loyiha asosidagi va raqamli texnologiyalarni qo'llash ijodiy faoliyatni kuchaytiradi va talabalarning o'quv motivatsiyasini oshiradi.

Yuqoridagi fikr mulohazalardan kelib chiqib quydagicha taklif va tavsiyalarni keltirib o'tamiz:

1- Pedagogika oliygohlarida “Innovatsion pedagogika” va “Kreativ ta'lim texnologiyalari” fanlarini mustaqil modullar sifatida joriy etish.

2- Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ijodiy topshiriqlar, keys-stadi, dizayn-loyiha va startap yo'nalishidagi mashg'ulotlarni kengaytirish.

3- Professor-o'qituvchilar tarkibi uchun innovatsion metodlardan foydalanish bo'yicha muntazam seminar va treninglar tashkil etish.

4- Ta'lim muassasalarida ijodiy muhit va erkin fikrlashni qo'llab-quvvatlovchi motivatsion tizimni yaratish.

5- Ilmiy-tadqiqot ishlarida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini baholash mezonlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.

Shunday qilib, ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish metodikasi bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion salohiyatini kuchaytiradi, ularni zamonaviy ta'lim ehtiyojlariga mos, mustaqil va ijodkor mutaxassislar sifatida shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta'lim-tarbiya tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida”gi PQ-6108-son qarori. – 2020-y. 6-noyabr.
2. Abduraxmonova S. R. Innovatsion pedagogika: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023 y.
3. G'aniyeva M. M. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021 y.

4. Mardonov B. Pedagogik innovatsiyalar va ularni ta’lim jarayonida qo‘llash metodikasi. Toshkent: Innovatsiya, 2022 y.
5. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика. – Москва: Академия, 2021.
6. OECD. Teaching for Innovation in the 21st Century. – Paris: OECD Publishing, 2022 y